

Опубликовано:

[Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Эффективная компоновка неактивной части турбогенератора – основное средство оптимизации массогабаритных параметров турбогенератора / Проблемы машиностроения (ISSN 0131-2928), №1(14). – Харьков: Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Украины, 2011. – С. 3-8].

Ключевые слова: электрические машины, торцевые щиты, удельный вес, испытания, воздухоохладитель, конструкционные характеристики.

Новый сайт журнала: <http://journal-me.com/>

Скачать pdf на старом сайте:
<http://journals.uran.ua/jme/article/download/70038/65300>

На сайте НАН Украины:

<http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/103858>

<http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/103860>

<http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/103860/01-Kuzmin.pdf>

РИНЦ:

<https://elibrary.ru/item.asp?id=25725947>

https://elibrary.ru/download/elibrary_25725947_38341653.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32709>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/32709/1/2011_Kuzmin_Effektivnaya_komponovka.pdf

На сайте библиотеки Вернадского:

http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9616851%2F2011%2F14%2F1

http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/PMash_2011_14_1_2.pdf

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Н. ПОДГОРНОГО
ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ **1**

Том 14

2011

Международный научно-технический журнал

Основан в 1997 г.
Выходит 6 раз в год

СОДЕРЖАНИЕ

Энергетическое машиностроение

Кузьмин В. В., Шевченко В. В., Минко А. Н. Эффективная компоновка неактивной части турбогенератора – основное средство оптимизации массогабаритных параметров турбогенератора 3

Аэро- и гидромеханика в энергетических машинах

Ершов С. В. Численная реализация граничных условий на проницаемых границах для уравнений газовой динамики 9

Теплопередача в машиностроительных конструкциях

Мацевитый Ю. М., Братута Э. Г., Харлампиди Д. Х. Обобщенные зависимости для анализа сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов 13

Арсеньева О. П., Демирский А. В., Хавин Г. Л. Один подход к расчету оптимального пластинчатого теплообменника 23

Слесаренко А. П., Сорока О. С. Математичне моделювання термостабілізації підлог приміщень з урахуванням максимального теплоакмулювання в системі обігріву 31

Динамика и прочность машин

Кантор Б. Я., Долинский В. М., Онацкий Р. Л. Статическая прочность нагруженных внутренним давлением тонкостенных сосудов, содержащих вмятины 38

Прикладная математика

Stoyan Yu. G., Chugay A. M. An optimization problem of packing identical circles into a multiply connected region. Part 1. A mathematical model and its characteristics 44

Литвин О. М., Лобанова Л. С., Першина Ю. І., Ткаченко О. В., Черняк О. О. Чисельна реалізація задачі відновлення поверхні 3D тіла 52

Чопоров С. В., Гоменюк С. И. Критерий поиска особых точек R-функций 57

Назиров Ш. А., Нуралиев Ф. М. Алгоритмизация решения задач магнитоупругости тонких тел методом R-функций 61

Нетрадиционная энергетика

Канило П. М., Костенко К. В. Анализ эффективности использования альтернативных топлив на автотранспорте 69

Материаловедение в машиностроении

Мацевитый В. М., Казак И. Б., Вакуленко К. В., Полищук О. Ф. Некоторые аспекты разогрева металла в условиях циклического нагружения 74

Abstracts 81

УДК 621.313

В. В. Кузьмин^{*}, д-р. техн. наук**В. В. Шевченко**^{*}, канд. техн. наук**А. Н. Минко**^{**}^{*} Украинская инженерно-педагогическая академия (г. Харьков)^{**} ГП завод «Электротяжмаш» (г. Харьков)

ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПОНОВКА НЕАКТИВНОЙ ЧАСТИ ТУРБОГЕНЕРАТОРА – ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ МАССОГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Проведен анализ конструкции неактивной части турбогенератора. Выделено и научно-технически обосновано варианты эффективной компоновки неактивной части турбогенератора с целью оптимизации его массогабаритных параметров.

Проведено аналіз конструкції неактивної частини турбогенератора. Виділено й науково-технічно обґрунтовано варіанти ефективного компонування неактивної частини турбогенератора з метою оптимізації його масогабаритних параметрів.

Постановка задачи и анализ литературы

Постоянная конкуренция среди производителей электромашиностроительной отрасли диктует новые технические и технологические требования к современным турбогенераторам (ТГ). Важным технико-экономическим показателем изготовления ТГ являются его массогабаритные параметры, которые определяют экономическую целесообразность изготовления, т.е. конкурентоспособность машины, и выражаются рыночным соотношением удельного веса на мегаватт мощности [1].

Конструкторские решения в части компоновки конструктивных узлов ТГ, с учетом специфики исполнения будущего турбоагрегата и новейших технологических достижений в области турбогенераторостроения, позволяют достичь высокого уровня использования ресурса машины, повысить надежность и безопасность эксплуатации, а также минимизировать расход материала на производство современного ТГ. Еще одной отличительной значимой особенностью эффективной компоновки конструкции ТГ является создание условий для унификации деталей узлов его неактивной части, что значительно упростит и уменьшит техническую трудоемкость производства такой конструкции [6]. Например, при варианте исполнения ТГ с одним выносным стоячковым подшипником становится возможным унифицировать конструкцию торцевых щитов, что успешно и было осуществлено для конструкции турбогенератора ТГВ–320–2ПУ3, ГП завода «Электротяжмаш».

Нашей задачей является поиск конструкторских решений, при разработке вариантов эффективной компоновки ТГ со снижением габаритных параметров и уменьшением показателей массы неактивной части ТГ.

Целью работы является: проанализировать конструкцию неактивной части турбогенератора (ТГ), выделить и научно-технически обосновать варианты эффективной компоновки неактивной части ТГ в вопросе оптимизации его массогабаритных параметров.

Основная часть

Анализ технической документации стендовых испытаний [2–3] турбогенераторов, выпускаемых заводом «Электротяжмаш» (г. Харьков, Украина), позволяет отметить, что важным условием для надежной эксплуатации ТГ является обеспечение точной и последовательной функциональной связи между ответственными узлами конструкции ТГ. Уточняя вышесказанное, можно отметить жесткую зависимость показателей температуры лобовых

Рис. 1. Общий вид воздухоохладителя турбогенератора ТА-16 (на стадии сборки)

частей обмотки статора с показателями температуры потоков охлаждающей среды после их выхода из теплообменников. Эффективность работы воздухоохладителя (для ТГ с воздушной системой охлаждения) математически можно охарактеризовать следующим уравнением [5]:

$$P = \alpha \cdot S \cdot \tau_{\text{ср}},$$

где P – отводимые потери, кВт; α – коэффициент теплопередачи, зависящий от конструкции пучка труб, скорости воздуха и воды $\text{кВт}/\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}$; S – поверхность воздухоохладителя, омываемая воздухом, м^2 ; $\tau_{\text{ср}}$ – средняя логарифмическая температура, $^\circ\text{C}$.

Как видим, коэффициент теплопередачи α зависит от конструкции трубок охлаждения и габаритов самого теплообменника, т. е. от его конструкции. Конструкционные параметры эффективной конструкции воздухоохладителя (теплообменника) представлены в табл. 1, для турбогенератора ТА-160 мощностью 160 МВт, количество ходов воды – два.

На рис. 1. изображен общий вид воздухоохладителя (двухсекционный) для турбогенератора ТА-160. Оребрение трубок охлаждения: медная спиральная навивка диаметром 39 мм. В целях компактного размещения теплообменников целесообразно выполнять компоновку с корпусом статора – горизонтально; однако вертикальное размещение теплообменников снижает трудоемкость работ в условиях ремонта и технической диагностики данного узла.

В настоящее время [1] существует масса вариантов конструкций и компоновки корпуса статора, на рис. 2 изображен корпус статора (облегченная конструкция) для турбогенераторов мощностью 120–320 МВт с воздушным охлаждением. Отличительной характеристикой данной конструкции является сниженная масса корпуса, примерно на 20–25% от ранее существовавшей конструкции. Снижение веса корпуса осуществляется за счет уменьшения веса (по средствам уменьшения габаритов внутренних стенок, ребер, обшивки и т.д.), менее ответственных, с точки зрения механической нагрузки, деталей корпуса. Кроме того, для сохранения жесткости конструкции были утолщены «несущие» элементы корпуса: полукольца, ребра, бруски и т.д. Внешняя обшивка как таковая – отсутствует, она заменена съемными кожухами, крепящимися болтовым соединением, (в отдельных местах – сварочным соединением). Таким образом, снизив габариты (а значит, и массу) одних деталей и, создав массивный каркас из других – в результате получим выигрыш в массе порядка 12–16 т, в зависимости от специфики будущего ТГ.

Таблица 1. Конструкционные характеристики воздухоохлаждателей

Элемент конструкции	Материал изготовления	Тип крепления	Габариты**	Масса***
рама	сталь 3	сварка, болтовое соединение	1370×540×2186	245
крышка*	сталь 3	болтовое соединение, уплотнение резиновым шнуром	1370×540×75	верхняя: 180 нижняя: 377
распорка	гетенакс I20	механическое уплотнение	1350×486×20	14,3
охладительная трубка	латунь, мельхиор	развальцовка, припой	Ø19×14, 378 шт. длина 2265	3,13 (1 шт.)
оребрение трубок	медь	навивка, припой	проволока Ø0,5 шаг витков 5 длина 10	входит в массу трубки
доска трубная*	сталь 3	болтовое соединение, уплотнение резиновым шнуром	1370×540×30	21,5
планка, стяжка	сталь 3	сварка	–	входит в общий вес
воздухоохладитель (целиком)			2550×540×1370	Σ: 2330

* – деталь имеет два исполнения, верхнее и нижнее; ** – размеры в миллиметрах;

*** – масса в килограммах.

Комплексное применение эффективной компоновки конструкции неактивной части ТГ позволяет снизить показатели массы турбоагрегата примерно на 30%. Таким образом, мировое соотношение активной части конструкции к неактивной составляет 2,33(3) о. е., т.е. долей неактивной части конструкции ТГ является 30% массы от массы всего турбоагрегата. В табл. 2 отображена динамика изменения соотношения мощности к массе турбогенератора с воздушной системой охлаждения.

Рис. 2. Корпуса статора. Облегченная конструкция

На рис. 3 изображена конструкция современного турбогенератора с воздушной системой охлаждения мощностью 160–320 МВт.

Для осуществления эффективной компоновки неактивной части вариантов конструкций ТГ, с целью оптимизации массогабаритных параметров – выделим основные технические параметры особо важных узлов конструкции [4], результаты представим в виде структурно-логической схемы, см. рис. 4.

Выводы

1. Кратко изложен анализ конструкций неактивной части ТГ, обосновано значимость неактивной части конструкции ТГ в вопросе оптимизации массогабаритных параметров ТГ.

2. На основании анализа конструкторской документации и инженерно-технической литературы выделены рекомендуемые конструкционные параметры для осуществления эффективной компоновки вариантов конструкции ТГ.

Таблица 2. Динамика соотношения мощности и массы турбогенераторов с воздушной системой охлаждения

Годы	Характеристики турбогенератора			Тип турбины
	Тип	Мощность, МВт	Масса, т	
2004	Т-50-2	50	154	газ, ММПП
2005	ТА-60-2	60	167	пар, ЛМЗ
2005	Т-30-2	30	127	пар, ЛМЗ
2006	ТА-60-2	60	170	пар, ЛМЗ
2006	ТЗФ-220-2	220	268	пар, УТЗ
2007	ТЗФ-120-2	120	242	газ, ММПП
2007	ТА-120-2	120	257	пар, ЛМЗ
2008	ТТК-160-2	160	210	пар, ЛМЗ
2008	ТА-160-2Т	160	300	пар, УТЗ
2009	ТТК-110-2	110	168	газ, ММПП
2009	ТЗФ-350-2	350	280	пар, УТЗ

Рис. 4. Рекомендованные конструкционные параметры для осуществления вариантов эффективной компоновки конструкции ТГ

3. Сформулирован и структурно изложен обзор вариантов эффективной компоновки неактивной части ТГ с целью оптимизации массогабаритных параметров ТГ.

Литература

1. О достижениях зарубежных фирм в области турбогенеростроения / Кузьмин В.В. № ТХ111–381 ГП завод «Электротяжмаш».
2. Отчет об испытаниях турбогенератора ТА–120, № ОТХ 122.613, ГП завод «Электротяжмаш».
3. Отчет об испытаниях турбогенератора ТГВ–200, № ОТХ 129.2491, ГП завод «Электротяжмаш».
4. Минко А. Н. Сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения / А. Н. Минко, В. В. Шевченко // Вестн. НТУ «ХПИ». – 2010. – № 3. – С. 140.
5. Хазан С. И. Ремонт турбогенераторов с воздушным и водородным охлаждением / С. И. Хазан. – М.; Л.: Энергия, 1965. – 528 с.
6. Алексеев А. Е. Конструкция электрических машин / А. Е. Алексеев. – М.; Л.: Госэнергоиздат, 1958. – 428 с.

Поступила в редакцию
30.11.10

Українською: [Кузьмін В.В., Шевченко В.В., Мінко О. М. Ефективна компоновка неактивної частини турбогенератора - основний засіб оптимізації масогабаритних параметрів турбогенератора (рос.) // Проблеми машинобудування (ISSN 0131-2928), №1(14). - Україна, Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А.Н. Підгорного Національної академії наук України, 2011. - С. 3-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531060>]

Ключові слова: електричні машини, торцеві щити, питома вага, випробування, повітроохолоджувач, конструкційні характеристики.

In English: [Kuzmin V.V., Shevchenko Valentina V., Minko A.N. (2011) Efficient layout of the inactive part of the turbogenerator - the main means of optimizing the mass and size parameters of the turbogenerator (rus.) / Journal of Mechanical Engineering (ISSN 0131-2928), 1(14), pp. 3-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531060>]

The analysis of the design of the inactive part of the turbogenerator was carried out. The variants of the effective layout of the inactive part of the turbogenerator in order to optimize its mass and size parameters have been identified and scientifically technically substantiated.

Keywords: electrical machines, end shields, specific gravity, tests, air cooler, structural characteristics.